

Ferramenta da Terapia Existencial: Reflexão sobre a busca por sentido e propósito em meio à crise

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Existencial voltada para a reflexão sobre a busca por sentido e propósito em meio à crise consiste em uma abordagem psicoterapêutica que visa auxiliar o indivíduo a enfrentar momentos de dificuldade, promovendo a reflexão sobre questões existenciais e a busca por significado em situações desafiadoras.

II. Fundamentação Teórica

Existencialismo: Fundamenta-se nos princípios filosóficos do existencialismo, destacando a

Enciclopédia da Conscienciologia
liberdade, a responsabilidade individual e a busca por significado como elementos centrais da condição humana.

Crise Existencial: Aborda a crise existencial como um período de questionamento profundo sobre os valores, as crenças e o propósito de vida, muitas vezes desencadeado por eventos traumáticos ou transições significativas.

Resiliência Existencial: Explora a capacidade do ser humano de encontrar sentido e crescimento pessoal mesmo em meio à adversidade, destacando a importância da busca por significado como uma fonte de resiliência psicológica.

III. Aplicações Clínicas

Exploração de Significado: Proporciona um espaço terapêutico para o indivíduo refletir sobre suas experiências, valores e aspirações, buscando identificar fontes de significado e propósito em sua vida.

Resolução de Crises: Auxilia o indivíduo a enfrentar crises existenciais, oferecendo suporte emocional e incentivando-o a encontrar novas perspectivas e possibilidades de crescimento pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Promoção do Bem-Estar: Contribui para o bem-estar psicológico ao estimular a ressignificação de eventos traumáticos ou desafiadores, possibilitando uma maior aceitação e integração das experiências vividas.

IV. Técnicas e Exercícios

Narrativa Terapêutica: Encoraja o indivíduo a contar sua história de vida de maneira reflexiva, explorando os eventos significativos e as mudanças pessoais ao longo do tempo.

Questionamento Socrático: Utiliza perguntas abertas e provocativas para estimular a reflexão e o autoconhecimento, ajudando o cliente a clarificar seus valores e objetivos.

Escrita Terapêutica: Promove a expressão emocional e a reflexão através da escrita livre, permitindo ao indivíduo explorar suas preocupações, esperanças e aspirações em relação ao futuro.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

A Terapia Existencial, ao abordar questões profundas relacionadas à busca por sentido e propósito em meio à crise, respeita a dignidade e a

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
autonomia do indivíduo, promovendo um ambiente
terapêutico seguro e acolhedor.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

O aprofundamento das pesquisas sobre a eficácia da Terapia Existencial na promoção do bem-estar psicológico em momentos de crise pode fornecer insights importantes para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais eficazes e centradas no cliente.